

Claude Bollier und Dieter Rüttimann

Heilpädagogisches Lerncoaching – ein Werkstattbericht

Zusammenfassung

Viele Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten bekunden im integrativen Unterricht, bei eigenständigem Lernen und besonders in der Einzelarbeit Mühe. Wir gehen in diesem Beitrag davon aus, dass ein erster Grund dafür fehlende oder lückenhafte «Brückenfunktionen» bei der Planung, Steuerung und Kontrolle des Lernprozesses sind. Wir postulieren ein heilpädagogisches Lerncoaching, das die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernerfolg und in der Selbstwirksamkeit unterstützt. Dazu gehört die Einsicht, dass Lernen ein ko-konstruktiver Prozess des Aneignens von Wissen und Methoden, des Verarbeitens und Trainings und des Einübens neuer Verhaltensweisen bis hin zum Transfer in die eigene Lebenspraxis ist. Dazu braucht es einen dialogischen, beziehungs- und lernprozessorientierten Austausch mit dem Lerncoach und Angebote, bei denen Schülerinnen und Schüler im Tandem mit Lernpartnerinnen und in der Kleingruppe arbeiten. Basis für ein heilpädagogisches Lerncoaching ist deshalb eine Art «Dreh» in der Kommunikation und ein anderes Rollenverständnis. Eine Aufgabe, bei der Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagogik kooperieren müssen.

Résumé

De nombreux élèves avec des difficultés d'apprentissage éprouvent de la peine dans le cadre de la scolarisation intégrative, à apprendre de façon indépendante et spécialement dans le travail individuel. Dans cet article, nous soutenons l'hypothèse que l'une des raisons à cela réside dans le manque ou la présence lacunaire de « fonctions passerelles » pour la planification, la gestion et le contrôle du processus d'apprentissage. Nous prôtons un coaching d'apprentissage spécialisé visant à soutenir les élèves en assurant un apprentissage réussi et une efficacité individuelle. Il est important de comprendre qu'apprendre est un processus co-constructif permettant l'acquisition de connaissances et de méthodes, la gestion et l'entraînement ainsi que l'auto-appropriation de nouveaux modèles comportementaux jusqu'à leur transfert dans la vie quotidienne des élèves. Pour ce faire, un échange basé sur le dialogue et ayant pour but d'améliorer le processus d'apprentissage avec le coach est nécessaire tout comme des offres où les élèves peuvent travailler en tandem avec des partenaires et au sein de petits groupes. La base d'un coaching d'apprentissage spécifique est un « accord » où la communication et une compréhension différente des rôles de chacun est de mise. Enfin, il est indispensable que l'enseignant titulaire et l'enseignant spécialisé coopèrent pour assurer le succès d'une telle entreprise.

Heilpädagogisches Lerncoaching

Claude Bollier (CB): Tim*, 13 Jahre, möchte vom «4,5-Schüler» der er jetzt sei, wieder zum «5,5-Schüler» werden, der er einmal war. Das ist ein klarer Wunsch, Tim nimmt offensichtlich einen Unterschied wahr. So auch bei Marco*, der sich nicht zurückhalten kann, wenn seine zwei Kollegen in der

Klasse Gummeli spicken. Er möchte dies nicht mehr, weiss aber nicht, was ihn abhalten könnte. Im Lerncoaching wird vom Wunsch ausgegangen, ein Ziel formuliert und mögliche Massnahmen so konkretisiert, dass dieses erreichbar scheint. Heilpädagogisches Lerncoaching steht im Dienst von Zielen und Bedürfnissen der Lernenden (vgl. Prengel, 2006, 184ff.). Das ist die Herausforderung der Rolle der Schulischen

* Alle Namen wurden geändert

Heilpädagoginnen und -pädagogen. Im Kern geht es um das «Métier d'élève» (Perrenoud, 1994), um ein Rollentraining: wissen, wie man beim Lernen vorgeht, einen Inhalt verstehen lernt, sich etwas merken kann, Wissen anwendet oder sich neues Verhalten im Training aneignet.

Dieter Rüttimann (DR): Ich halte das Stichwort der «Rolle» für zentral, weil es um eine grundlegende Veränderung der Rolle von Schülerinnen und Schülern *und* von Schulischen Heilpädagoginnen geht. Wenn Kinder wissen, wie sie wirksam lernen können, sind sie nicht hilflos, sondern werden zunehmend kompetenter und erleben etwas wie Selbstwirksamkeit. Im Heilpädagogi-

schen Lerncoaching bedeutet dies: Weg von der Helferrolle, die Hilflöse voraussetzt, hin zu einem Dialog auf gleicher Augenhöhe oder transaktionsanalytisch argumentiert, in der Ansprache des «Erwachsenen-Ichs». Voraussetzung dafür ist die Annahme, dass neue Lösungen gemeinsam entwickelt, ko-konstruiert werden. Mittels Rückfragen (s. Tab. 1) wird ein geteiltes Verständnis der zu coachenden Situation aufgebaut und mit Hilfe sensiblen Zuhörens werden Lösungen entwickelt. Keine Mini-Instruktion in der Zweiersituation, kein Vorauswissen, was das Kind braucht: «Ich bin nicht du und ich weiss dich nicht», sagt dazu Moeller (in Prengel, 2006, S. 185).

Tabelle 1: Fragen, die weiterhelfen (vgl. auch Brunsting-Müller, 1997; Brunsting, 2009)

<p>Vor der Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was weisst du schon? Was musst du wissen? • Wie wirst du vorgehen bei dieser Aufgabe? • Was hat dir bis jetzt bei solchen Aufgaben geholfen? • Gab es Aufgaben, die du gut bewältigen konntest? <p>Während der Aufgabe: (möglichst nur aufgabenspezifische Fragen stellen und nur wenn der Lösungsprozess stockt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was hast du bis jetzt gemacht? • Wie genau passt das zur Frage der Aufgabe? <p>Nach der Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie bist du vorgegangen? • Wie hast du die Lösung überprüft? • Welche Schritte könntest du bei einer nächsten Aufgabe wieder verwenden? <p><i>Wichtig: beim erstmaligen Stellen von solchen Fragen, werden die Antworten dürtig ausfallen; auch hier gilt, dass Üben unumgänglich ist</i></p>
--

Ein erster Rahmen:

Fach- und Trainingsaspekt (Inhalt)

CB: Diesem idealen Rollenverständnis stimme ich zu. Was geschieht nun inhaltlich? Nach meinen Beobachtungen geht es um verschiedene Aspekte, die in der Situation oft zusammenspielen, nämlich darum (1) fachliches, inhaltliches Verstehen zu vertiefen; (2) Lernstrategien und Arbeits-

techniken aufzubauen – wo wir wieder bei der Rolle wären – und (3) um lebenspraktische Fragen, z. B. nach der Schullaufbahn, dem Übertritt oder der Berufswahl, dem Aufbau neuen Verhaltens. Oder darum, wenig hilfreiche Gewohnheiten und Zuschreibungen umzudeuten und konkret anzugehen (s. Tab. 2). Kann man das so sehen?

Tabelle 2: Heilpädagogisches Lerncoaching im Überblick

1. Fach- bzw. Trainingsaspekt (Inhalt)	2. Person und Kommunikation (Beziehung)
1.1. Inhaltliches, fachliches Verstehen unterstützen 1.2. Training von Arbeitstechniken und Lernstrategien 1.3. Aufbau von neuem Verhalten	2.1. Lernbiografie, Emotion, Attribution berücksichtigen 2.2. Lösungsorientierte Kommunikation (verbal, paraverbal, nonverbal) und fragen einsetzen 2.3. Differenzielle Aspekte des Lernens (wie z. B. bei ADHS, Aggressivität, Trauma, etc.) berücksichtigen 2.4. Beziehungsfähigkeit und soziales Lernen unterstützen
3. Bedingungen und Variablen im Unterrichtskontext (Rahmen)	
3.1. Unterrichtsarrangement (Führung und Didaktik) 3.1.1. Classroom- Management, Führungsstil 3.1.2. Merkmale guten Unterrichts 3.1.3. Lehr-Lern-Dialog im Unterricht	3.2. Situation (Raumzeitliches Arrangement) 3.2.1. Lernort, Raum, Zeit, Dauer 3.2.2. Lernarrangement (Attraktivität und Anspruch) 3.2.3. Soziales Arrangement (Tandem, Gruppe, Grossgruppe)

DR: Unbedingt, denn beim Lerncoaching mit Kindern oder Jugendlichen müssen die Fragen nach dem geeigneten Vorgehen, zu den Strategien und Arbeitstechniken bearbeitet werden. Gerade Kinder mit Benachteiligungen verfügen kaum über wirksame Problemlösestrategien. Das bedeutet: Kein inhaltlicher Auftrag ohne entsprechende Hinweise zur Strategieverwendung. Aller-

dings sollten Lernstrategien nicht einfach vermittelt werden. Der Heilpädagogische Lerncoach hat eine wichtige Aufgabe, indem er mit dem Kind zusammen sorgfältig überprüft, wie es bisher vorgegangen ist – um dann notwendige Anpassungen vorzunehmen und zwar dialogisch, als Hilfe zur Selbsthilfe (s. Tab. 3).

Tabelle 3: Beispiele für Lernstrategien und Arbeitstechniken

(vgl. Mandl, H. & Friedrich; Büchel, F., Berger J.-L. & Kipfer, N. 2011)

<ul style="list-style-type: none"> • Ziele setzen, Ziele für sich definieren können und zielbezogen evaluieren können • Ableitend und schlussfolgernd denken, Fragen und Problemstellungen ergänzen können, Transfermöglichkeiten sehen <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Verstehen und verarbeiten der Instruktion (neue Begriffe!) mit verschiedenen Methoden optimieren können • Strategien zum Lernen von Fakten kennen • Problemlösestrategien, Konfliktlösemethoden einsetzen können • kreative Methoden kennen und anwenden können • Metakognitive Strategien kennen und situationsgerecht anwenden können

CB: Vielleicht müssen wir nochmals betonen: Eigenständigkeit ist ein Ziel und keine Voraussetzung. Lernstrategien und Arbeitstechniken sind systematisch aufzubauen. Sie müssen zudem der Problemstellung angepasst sein, keine einfache Sache: Jede

fachliche Disziplin kennt spezifische Strategien. Gesichert ist – und du hast es bereits erwähnt – dass Strategien nicht «standing alone» erarbeitet, sondern immer auf eine sinnvolle Aufgabe bezogen werden.

Zweiter Rahmen:

Lösungsorientierter Dialog als Basismodell

CB: Nun postulierst du und wir trainieren hart, dass eine «andere» Form des Dialogs, des Gesprächs zwischen Lehrperson und Schülerin im Lerncoaching notwendig ist. Kannst du das etwas ausführen?

DR: Unter dem Einfluss Piagets' haben wir allzu lange vom Ideal des eigenständigen Lernalters geträumt, der seine Ziele selbst setzt, einen klaren Plan hat und diesen auch konsequent umsetzt, seine Fortschritte laufend überprüft und dann die entsprechen-

den Konsequenzen zieht: Lernen als konstruktiver Prozess. Die Auseinandersetzung mit Vygotski (2002) zeigt aber, dass Lernen ebenso als sozialer Lernprozess verstanden werden kann. In einer kürzlich erschienenen Publikation weist Tomasello (2010) nach, dass der Mensch als zutiefst soziales Wesen geboren wird. Von daher sind gemeinsames Klassen- oder Gruppenlernen am gemeinsamen Gegenstand mindestens genauso wichtig. Dann sprechen wir von ko-konstruktiven Lernprozessen. Wie schwierig das sein kann, zeigt das folgende Beispiel (s. Beispiel 1).

Beispiel 1: Lesekompetenz trainieren

L Du hast zu Beginn gesagt, du liest jetzt besser.

Sch Ja, ich weiss.

L Hast du dann ... oder wie sieht deine Lesegeschichte aus, war das ein Problem, ich kenne dich ja auch noch nicht gut.

... *Die Lehrperson fragt den Schüler, wie er seine Lesekompetenz auf einer Skala von 1 bis 10 einschätze. Der Schüler zeigt auf die Sechs.*

L Du bist schon ein bisschen über der Hälfte! Das ist eine gute Einschätzung. Jetzt nehme ich an, dass du dich verbessern möchtest, wohin möchtest du kommen?

Sch Ja, da oben! (*Schüler zeigt auf 10 auf der Skala*)

L Da oben, aber da bist du vielleicht schon in der Lehre, aus der Schule oder am Ende der Schulzeit.

Der 4. Klässler zeigt auf die 10, weil er offensichtlich ein guter Leser werden möchte. Die Reaktion der Lehrerin ist nicht sehr ermutigend.

Lösungsmöglichkeit: Die Lehrerin könnte sich freuen und fragen: Das ist ein wunderbares Ziel. Du möchtest also richtig gut und schnell lesen können. Was könntest du machen, dass du dein Ziel erreichst? Was hast du gemacht, dass du auf 6 gekommen bist? Was hat sich bewährt? Was könntest du wieder machen? Woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast?

CB: Nicht immer ist es ein Unterrichts Anliegen, das Gegenstand des Gesprächs ist; es kann auch einmal ein Verhaltensproblem sein, wie in Beispiel 2. Wie siehst du das: Gibt es erzieherische Gespräche, bei denen die Beziehung nicht «auf Augenhöhe» stattfindet, wie du postulierst?

DR: Der Begriff «Kommunikation» erscheint auch da wieder und – ich wiederhole mich – es geht um ein Gespräch oder ei-

nen Lehr-Lerndialog, bei dem an erster Stelle das Zuhören steht und nicht das Reden, Erklären oder Präsentieren der «richtigen Lösung». Vielleicht haben wir uns zu lange an einem einfachen Sender-Empfänger-Modell orientiert. Scharmer (2009) spricht deshalb von Aufmerksamkeitsfeldern im kommunikativen Handeln: Zuerst bin ich im Feld «Ich-in-mir», wo ich meine Konzepte, Strategien, Erinnerungen aktiviere: ich

handle meinen Vorstellungen gemäss, also konform. Im zweiten Feld «Ich-in-Es» beginne ich zuzuhören, vielleicht zu debattieren, um ins dritte Feld zu gelangen, wo es um ein Miteinander-in-Beziehung-Treten geht, bei dem neue Erkenntnisse, Regeln und Vorge-

hen entwickelt werden. Die folgenden Beispiele offenbaren die Möglichkeiten solcher Dialoge, aber auch ihr Scheitern, weil die Lehrpersonen es bestenfalls bis zur Debatte schaffen und die geäusserten Ziele nicht hören können (s. Beispiel 2).

Beispiel 2: Verhalten justieren

L = Lehrer, N = Nico, M = Mutter

- L Also, wenn du irgend einen Blödsinn gemacht hast, kannst du dann auch dazu stehen und sagen: Ja, ich war's!? – *N sagt nichts und wartet.* Und ist das schwierig?
- N Ja.
- L Wie würde es dir ergehen, wenn du das könntest? Wie würdest du dich fühlen, wenn du wirklich in einem solchen Moment hinstehen könntest und sagen: Ich bin's gewesen?
- N Kein Stress mehr.
- L Also, es stresst dich, diese ganzen Diskussionen: Warum ich, haben Sie Beweise?
- N Ja, das stresst.
- L Das stresst dich. Also, in dem Fall hast du gerne Stress?
- N Nein.
- L Dann kannst du es ja beenden, indem du dazu stehst, wenn du es gewesen bist.
- N Ja, aber einige Mal war ich es nicht und nachher...
- L Ja, aber einige Male warst du es. Und es wäre einfacher und ich denke, du würdest glaubwürdiger, wenn du manchmal sagen könntest, dass du es gewesen bist, dass es doof war, aber es ist halt eben passiert.
- ...
- L Wo warst du am 23. dieses Monats?
- N Aha, dort war ich krank.
- M Das stimmt.
- L Wann hast du gemerkt, dass du krank bist?
- N Am Morgen.
- L Genauer.
- N Ja, am Morgen bin ich aufgestanden, es ging mir nicht so gut. Nachher hat meine Mutter gesagt, ich solle zu Hause bleiben.
- L Ja, das ist alles gut. Aber? Was würde noch dazu gehören?
- N Ich habe Herrn Baumann nicht angerufen.
- M Also ich auch nicht
- L Er ist alt genug. Nico, das Verrückte finde ich daran, dass wir vorher davon gesprochen haben, einmal dazu zu stehen, wenn du eine Dummheit machst. Und dann hast du gesagt, aber ich bin es ja nicht immer.
- N Ja.
- L Und dann habe ich gesagt, dass es manchmal schwierig sei abzuschätzen, da du es immer abstreitest. Jetzt, das wirkt schon ein wenig seltsam, oder?

In seiner zweitletzten Aussage gesteht Nico, dass er Herrn Baumann nicht angerufen habe. Das Ziel, dass er zu einem «Blödsinn» stehen soll, ist erreicht. Der Lehrer hat es überhört und meint, dass Nico «es immer abstreitet, ... das wirkt schon ein wenig seltsam.» Was oder wer wirkt hier seltsam?

Lösungsmöglichkeit: Der Lehrer hätte gehört, dass Nico zu seinem «Blödsinn» steht und könnte sagen: «Jetzt bist du dazu gestanden! Wie hast du das geschafft? Was hat dir dabei geholfen? Wie fühlt sich das an, wie ist das mit dem Stress? Gibt es Situationen, wo du das übertragen könntest?»

Differentielle Aspekte des Lerncoachings

CB: Heilpädagogisches Lerncoaching nimmt Rücksicht auf spezifische Hindernisse und Erschwernisse im Lernprozess. Dabei ziehen wir verschiedene Modelle bei und trainieren Aspekte daraus in den Coachings. Ein erstes Modell besteht im «Rubikon», wie das Hindernis im kognitiven Lern- und Handlungsmodell des Zürcher Ressourcen-Modells nach Heckhausen und Gollwitzer genannt wird (Storch & Krause, 2005), das es zu überwinden gilt. Gemeint ist der Moment in der Handlungsplanung, der eine Verhaltensänderung mit anstrengenden, unangenehmen Aussichten bzw. Folgen verlangt. Dabei wird mit persönlichen, sprechenden Bildern und Figuren gearbeitet, die den Lernprozess emotional begleiten und tragen sollen, so dass neue Verhaltensschritte in der konkreten Situation gelingen können.

DR: In Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen wird diese Hürde immer wieder sichtbar. Das Ziel ist geklärt und dann folgt die Frage: Wann machst du den ersten Schritt? – Ja, vielleicht könnte ich ja so nach den Ferien einmal etwas versuchen. An dieser Stelle ist die Sprache mehr als verräterisch: Unschärfen häufen sich und zeigen, dass das Verharren in der bisherigen Situation auch seine angenehmen Seiten hat. Umso bedauerlicher ist es, wenn der Schüler (s. Beispiel 1 in Tab. 4.1) sich die bestmögliche Zukunft, nämlich eine Zehn im Lesen zu erreichen vergegenwärtigt und der Lehrer ihn dann auf eine unbestimmte Zeitdauer vertröstet... Wichtig wäre in der Situation, die Frage nach seinem Beitrag, seinem Engagement zu stellen. Es gilt ja, die Rolle zu verändern, um die Stärkung der Ressourcen, der Potentiale eines Kindes oder Jugendlichen.

CB: Was bekanntlich nicht leicht ist... Ich denke auch an Jugendliche, bei denen zwischen 13 und 15 Jahren unter Einfluss

hormoneller Prozesse die Planungs- und Steuerungsfunktion hirnpfysiologisch gesehen behindert wird. Oder an Kinder mit ADS oder autistischen Spektrumstörungen, bei denen in spezifischer Weise Trainings zur Selbstorganisation besonders bedeutsam sind, um die je eigene Wahrnehmung, die Emotionen zu lenken und die Selbstwirksamkeit zu erhöhen.

DR: Du sprichst sensible Phasen bei sensiblen Kindern an. Untersuchungen mit besonders sensiblen Kindern (Obradovic et al., 2011) zeigen, wie förderlich sich ein achtsamer Umgang auswirkt. Solche Kinder zeigen kognitive und soziale Leistungen, die diejenige von robusten Kindern deutlich übertreffen. Wenn sie dagegen in ungünstigen Kontexten unterrichtet werden, ist ihre Chance depressiv, sozial auffällig oder leistungsschwach zu werden, sehr gross.

Ich möchte an dieser Stelle auf das Loben in der Schule, was auch für heilpädagogisches Coaching in einem lebenspraktischen Sinne bedeutsam ist, zu sprechen kommen. Auch hier ist zu differenzieren. Hinweise aus der Attributionsforschung zeigen, dass z. B. Kinder mit hoher Begabung nur dann gelobt werden sollten, wenn sie sich überdurchschnittlich angestrengt haben, nicht aber für überdurchschnittliche Leistungen, die ohne Aufwand erbracht worden sind. Die Effekte sind im letzteren Fall klar kontraproduktiv. Wichtig auch bezüglich des Geschlechts: Mädchen sollen eher in ihrem Selbstwert unterstützt werden, Knaben für aussergewöhnliche Anstrengungen gelobt werden. Jugendliche haben ein feines Gespür für echtes Lob. Wenn sie für eine bescheidene Leistung überschwänglich gelobt werden, beeinträchtigt dies ihren Selbstwert: «Wenn mein Lehrer mich dafür lobt, dann hält er nicht sehr viel von mir!»

CB: Das finde ich unter dem Aspekt der sogenannten «Verhaltensstörungen» von Kindern und Jugendlichen in der Schule und bezogen auf die neueren Trends im Umgang damit interessant. Wie viel geht dabei wohl auf das Konto dieser leisen Untertöne in der Kommunikation, in den gegenseitigen Erwartungen und Einstellungen zum Lernen und zur Bedeutung der Schule für das Leben? Im Programm thematisieren wir deshalb auch die Unterschiede in Einstellungen und Verhaltensweisen von Lehrpersonen unter interkulturellem Aspekt. Das führt uns auch dazu, lebenspraktische Fragen im Lerncoaching zu behandeln, die bei Jugendlichen auch die Phase des Übergangs in Leben und Beruf enthalten (s. Tab. 4).

Tabelle 4: Themen eines lebens- bzw. biografie-bezogenen Lerncoachings (Hiller, 2007, S. 272)

- Ausbildung, Beschäftigung (einschliesslich Phasen von Arbeitslosigkeit)
- Finanzen
- Legalität
- soziale Beziehungen und soziales Netz
- Gesundheit
- Zeitmanagement (Erwerbsarbeitszeiten; Pflichtzeiten- und Freizeitgestaltung)
- Umgang mit Ämtern, Behörden, Versicherungen usw. (Zivilkompetenz)
- Aufenthalt, Wohnung

DR: Was dabei sicher hilft ist eine generell hohe Leistungserwartung von Lehrerinnen und Lehrern gegenüber allen Kindern und Jugendlichen. Wie immer sich die Themen stellen, Lehrerinnen und Lehrer müssen Vertrauen haben! Verschiedene Untersuchungen (Kronig, 2007; Dubs, 2009; Thies, 2010) zeigen, dass Kinder schon früh differenzierende Äusserungen der Lehrpersonen auf sich beziehen und so gegen Ende der zweiten Klasse das Fremdbild der Lehrerin

zu ihrem Selbstbild werden lassen mit all den bekannten Folgen auf Selbstwirksamkeit und Selbstwert. Besonders gilt dies für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Schulische Heilpädagogen sollen ihre Potentiale erkennen und an ihre Aktualisierung glauben. Gerade diese Kinder haben ein Recht über anspruchsvolle Fragen nachzudenken oder Probleme zu bearbeiten.

CB: Eine letzte Differenzierung betrifft die Folgen eines Traumas auf das Lernen. Wo die Selbstwahrnehmung, die zwischenmenschliche Beziehungsfähigkeit, die Steuerung der Emotionen und der Aufbau der eigenen Identität besonders von Bedeutung sind, müsste das Lerncoaching auf diese Themen fokussieren können. In der Kindheits- und Jugendphase sind für die Arbeit an den «Brücken» zur Traumabewältigung (vgl. Butollo & Gavranidou 1999, 470ff.) lösungs- und verhaltensorientierte Methoden geeignet. Und wir setzen uns mit dem Konzept der Resilienz, der Frage nach den stärkenden Faktoren in risikoreichen Lebenslagen kritisch auseinander (vgl. Hiller, 2007; Lösel & Bender, 2007).

Vielleicht sollte ein heilpädagogisches Lerncoaching auch einmal in der Einzelbeziehung über längere Zeit möglich sein, so dass der emotionale Halt und die Kräfte des Selbstvertrauens und der Selbstwirksamkeit sich entwickeln können.

Dritter Rahmen: Bedingungen und Variablen im Unterrichtskontext

CB: Wir nennen sie mit Absicht erst am Schluss: Gibt es Voraussetzungen, die für ein Lerncoaching notwendig sind? Es soll ja in der Klasse, mit Einzelnen oder in Kleingruppen durch die Schulische Heilpädagogin oder mit der Klassenlehrperson abwechselnd geleitet werden. Im Unterrichtsarrangement muss es demnach möglich

sein, dass ein Lerncoaching innerhalb und nicht am Rande oder ausserhalb Platz findet (vgl. Lietz u. a., 2008). Ein instruktionaler Unterricht braucht die erwähnten ausreichenden Verarbeitungs- und Transferphasen, kooperativer, problembasierter oder forschender Projektunterricht und Portfolioarbeit sollten immer wieder einmal vorkommen, so dass Platz und Anlass für ein Lerncoaching ist.

DR: Das ist eine Frage des sogenannten Classroom-Managements. So sollen zum Beispiel die Verarbeitungsphasen der Schülerinnen und Schüler mindestens so lange dauern wie die Instruktionsphasen und erstere sollen so klar strukturiert sein, dass sie auch bewältigt werden können! Ein neuerer Buchtitel formuliert es etwas pointierter: Arbeiten Sie nie härter als ihre Schüler (Jackson, 2009)!

CB: Das ist zwar provokativ oder heikel formuliert; gemeint ist ja nicht Zurücklehnung, sondern Zumutung. Die integrative Schulklasse braucht einen Teamcoach, ähnlich einer Sportmannschaft, der die Zusammenarbeit immer wieder möglich machen hilft. Der Film «Klassenleben» (Siegert, 2006) zeigt eindrücklich, wie dies möglich wird. Letzthin hat ein Teilnehmer eine Mädchengruppe vorgestellt, welche er coacht. Die Mädchen brauchten ihn nicht, lösten gemeinsam eine Aufgabe und wechselten selbst in den Rollen ab. Tandems und Gruppen, in denen ein Schüler, eine Schülerin die arbeitstechnische Anleitung übernimmt, eignen sich gut für ein Lerncoaching, besonders in heterogenen Klassen: Kognitive Strukturen werden eingeübt, weil Schülerinnen und Schüler einander coachen. Der Austausch in der Sache fördert das inhaltliche Verstehen und die metakognitive Sicht auf den Lernprozess durch die Selbstführung wird aufgebaut. Das gibt der Lehrper-

son die Möglichkeit den Stand des Lernprozesses wahrzunehmen, einzuschätzen und sich im besten Fall auf eine Anregung auf der Metaebene der Lernprozesssteuerung zu beschränken.

Prof. Claude Bollier

*Dozent im Bereich Weiterbildung
an der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
u. a. Leiter des CAS-Lehrgangs
Heilpädagogisches Lerncoaching
claude.bollier@hfh.ch*

Dieter Rüttimann

*Dozent am Institut Unterstrass
an der PHZH
und Leiter der Gesamtschule
Unterstrass, Zürich
Leiter des MAS-Studiengangs
«Wirkungsvoller Umgang mit
Heterogenität»
dieter.ruettimann@bluewin.ch*

Anmerkung der Redaktion: Die Literaturliste kann bei den Autoren direkt bezogen werden.